

ПОДБОР АССОРТИМЕНТА ВЕЧНОЗЕЛЕННЫХ КУСТАРНИКОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ТОПИАРНЫХ ФИГУР В УСЛОВИЯХ ГОРОДА ТАШКЕНТА

Рашидова Ф.У.¹, Кайимов А.²

Базовый докторант Ташкентского государственного университета¹

e-mail: feruza.rashidova.rashidova@mail.ru

Доктор с.х.н., профессор кафедры «Лесоводство и ландшафтный дизайн» Ташкентского государственного аграрного университета²

e-mail: a.kayimov@tdau.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7193588>

Аннотация. В статье рассматривается вопрос правильного подбора ассортимента вечнозеленых кустарников при создании топиарных композиций. При подборе растений необходимо учитывать биологические, экологические и эстетические свойства выбранных пород, а так же их декоративность и интенсивность роста после предполагаемой обрезки. Приведена краткая дендрологическая характеристика исследуемых вечнозеленых кустарников и их отношение к внешним факторам окружающей среды, что является одним из основных аспектов при подборе растений для создания топиарных фигур. Были подобраны наиболее подходящие вечнозеленые кустарники не только для формовочной обрезки и создания топиарных фигур, но и для почвенно-климатических условий города Ташкента

Ключевые слова. Подбор ассортимента, вечнозеленые кустарники, топиарное искусство, декоративная формовочная обрезка. Жимолость блестящая (*Lonicera nitida*), Падуб городчатый (*Ilex crenata*), самшит мелколистный Фолкнера (*Buxus microphylla Faulkner*), Бересклет японский Микрофиллус (*Euonymus japonicus Microphyllus*), Бересклет японский Грин Спайр (*Euonymus japonicus Green Spire*)

Abstract. The article considers the question of the correct selection of the assortment of evergreen shrubs when creating topiary compositions. When selecting plants, it is necessary to take into account the biological, ecological and aesthetic properties of the selected breeds, as well as their decorativeness and growth intensity after the proposed trimming. The article provides a brief dendrological characteristic of studied evergreen shrubs and their relation to external environmental factors, which is one of the main aspects when selecting plants to create topiary figures. The most suitable evergreen shrubs were selected not only for moulding and creating topiary figures, but also for soil and climatic conditions of the city of Tashkent

Keywords. Selection of assortment, evergreen shrubs, topiary art, decorative molding trimming. Honeysuckle nitida (*Lonicera nitida*), Holly crenata (*Ilex crenata*), Boxwood small-leaved Faulkner (*Buxus microphylla Faulkner*), Euonymus japonese Michrophylla (*Euonymus japonicus Microphyllus*), Euonymus japonese Green Spire (*Euonymus japonicus Green Spire*).

ВВЕДЕНИЕ.

В настоящее время – в период интенсивного роста городов и урбанизации, большое внимание уделяется благоустройству и озеленению населенных мест. Наряду с этим, в последние годы, возрос интерес к топиарному искусству, представляющее собой формирование различных деревьев и кустарников путем их декоративной формовочной обрезки. Для создания неповторимого дизайна на своих участках, в парках, базах отдыха и детских площадках, для создания удивительных композиций, можно использовать

ландшафтные фигуры – топиари [16]. Топиарное искусство, позволяющее создавать различные шедевры из древесно-кустарниковых пород известно с доисторических времен, поэтому накоплен огромный опыт в мировой практике озеленения, дающее возможность развивать это направление и в наши дни. Как правило, в данном направлении применяются вечнозеленые кустарники и деревья с густой кроной, активно выпускающую поросль и за короткое время создающие густую фактуру фигуры, позволяющие получить наиболее привлекательный вид композиций.

Искусство фигурной стрижки растений, известно уже несколько тысячелетий, и в наши дни исправно служит делу украшения садовых ландшафтов в разных частях света. [12]. Исследования в данном направлении, в определенной степени служат выполнению задач, предусмотренных в Указе Президента Республики Узбекистан от 30.10.2019 г. № УП – 5863 «Об утверждении концепции охраны окружающей среды Республики Узбекистан до 2030 года»; в Постановлении Кабинета Министров Узбекистана от 29.12.2011 г. № ПК-2354 «Программа мер по укреплению материально-технической базы парков культуры и отдыха и дальнейшего совершенствования их деятельности»; в Постановлении Кабинета Министров Республики Узбекистан от 19.08.2013 г. № ПК-223 «Об утверждении программы развития ландшафтного дизайна в Республике Узбекистан»; Постановлении Кабинета Министров Республики Узбекистан, от 04.09.2017 г. № ПК-694 «О мерах по созданию в городе Ташкенте современного и высокотехнологичного парка культуры и отдыха»; в Постановлении Президента Республики Узбекистан, от 26.02.2021г. № ПП-5009 «О мерах по реализации в 2021 году задач, определенных в стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы»; в Постановлении Президента Республики Узбекистан от 04.08.2021г. № ПП-5209 «О дальнейшем развитии отраслей цветоводства и питомничества в регионах Республики» и реализации общенационального проекта «Яшил Макон» (Зеленое пространство) Кабинета Министров Республики Узбекистан от 02.11.2021.

При создании топиарных фигур из вечнозеленых кустарников, необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого растения. Для идеального топиари, растение должно обладать следующими свойствами: высокая зимостойкость, определенная неприхотливость к условиям произрастания, способность в течении жизни выпускать замещающие побеги, медленный рост, подходящая форма кроны.

В Узбекистане исследования по подбору вечнозеленых кустарников для создания топиарных композиций проводились значительно мало, но все же проводились, к примеру исследования Рашидовой Ф.У. и Холовой Ш.А. (2021) подтверждают что растения, наиболее часто используемые в топиарном искусстве, представляют собой вечнозеленые кустарники и деревья с небольшими листьями или иглами, производящие густую листву и характеризующиеся способностью к компактному или столбчатому росту [11]. В зарубежных странах это направление широко развивается, к примеру, Бандорина И. и Сапелина А.Ю. (2004) дают рекомендации по выбору и уходу за декоративно-лиственными растениями, обрезке, способах их размножений, использования в ландшафтах, т.же есть незаменимая подсказка как выбрать растение, учитывая окраску его листьев, размера и других ботанических и дендрологических характеристик.

Так же вопросом подбора ассортимента занимался Воронцов В.В. (2008, 2016), он рекомендует самые распространенные виды декоративных кустарников умеренной и южной зон страны и в доступной форме объясняет, какой тип обрезки и формирования нужно применять к конкретному растению и в какие сроки их выполнять.

Объекты исследования: в ходе проводимых исследований предпочтение было отдано таким вечнозеленым листовым кустарникам, как, жимолость блестящая (*Lonicera nitida*), падуб городчатый (*Ilex crenata*), Самшит мелколистный Фолкнера (*Buxus microphylla Faulkner*), Бересклет японский Микрофиллус (*Euonymus japonicus Microphyllus*), Бересклет японский Грин Спайр (*Euonymus japonicus Green Spire*). Исследования по формовочной обрезке вечнозеленых кустарниковых пород проводятся на опытном участке №2 в питомнике «Flowers Garden», расположенном в Сергилийском районе города Ташкента.

Методы исследования. Основная работа выполнена по методике Г.Бельца «Фигурная стрижка деревьев. Формы. Методы. Уход» (2008). Описание и определение основных характеристик топиарных элементов осуществляется по методике декоративной обрезки и формирования растений разработанной известным садоводом-практиком Н.Гоше «Руководство к плодоводству для практиков» (1890), по методическим указаниям О.С.Зацепина «Технология выращивания декоративных деревьев и кустарников» (2016). Были использованы данные из учебного пособия А.И.Ковешникова и Н.А.Ширяевой «Декоративное растениеводство. Основы топиарного искусства» (2015). При проведении исследований по архитектонике крон кустарников использовался метод В.С.Теодоронского и И.О.Боговой «Ландшафтная архитектура» (2010). Фенологические наблюдения проводились согласно методике И.Н.Бейдемана «Методика изучения фенологии растений» (1974). При проведении исследований по архитектонике крон кустарников использовался метод В.С.Теодоронского и В.Л.Машинского «Ландшафтная архитектура и садово-парковое искусство» (2001). Статистическая обработка полученных данных проводилась на основе общепринятых критериев и по методике Б.А.Доспехова «Методика полевого опыта» (2011).

На сегодняшний день, главными целями озеленения городов Узбекистана, является увеличение видового состава зеленых насаждений, повышение их декоративности, улучшение эстетического облика улиц и площадей, увеличение санитарно-гигиенического эффекта озеленяемых зон [13]. В результате проведенных исследований по подбору ассортимента древесно-кустарниковой растительности для создания топиарных композиций в условиях города Ташкента, были изучены ботанические, биологические и экологические характеристики выбранных пород, наиболее подходящие для местного климата.

Жимолость блестящая (Lonicera nitida) – вечнозеленый кустарник семейства Жимолостные (*Lonicera*) с густо разветвленной раскидистой кроной, достигает до 1,2 м. в высоту и 1,2-2,5 м. в ширину. Листья темно-зеленые, мелкие, густые, яйцевидной формы размером 20 мм в длину и 3 мм в ширину. Цветет в середине весны мелкими ароматными соцветиями достигают 6 мм. В длину и 2,5 см. в диаметре. Скорость роста – средняя, годовой прирост около 15 см. Устойчив к городским условиям, хорошо переносит стрижку, рекомендуется для создания топиарных фигур и изгородей (Рис.1).

Рис.1 Процесс анализа вечнозеленого кустарника Жимолость блестящая

Падуб городчатый, остролист городчатый или японский остролист (*Plex crenata*) – вечнозеленый кустарник или небольшое дерево семейства Падубовые (Aquifoliaceae) высотой может достигать 3-5 метров (изредка до 10 метров), диаметром ствола до 20 см. (Рис.2.) Листья расположены очередно, тёмно-зелёного цвета, кожистые, блестящие, достигают 10-30 мм в длину и 10-17 мм в ширину, с зубчатым, иногда колючим краем. Цветки раздельнополые, белые, с четырьмя лепестками. Плод – костянка черного цвета диаметром до 5 мм. Растет медленно, годовой прирост составляет 15 см. Ветви короткие, жесткие, тонкие. Хорошо переносит формовочную обрезку и приобретает густую крону.

Рис.2. Процесс анализа вечнозеленого кустарника Падуб городчатый

Самшит мелколистный Фолкнера (*Vuxus microphylla Faulkner*) – медленно растущий вечнозеленый кустарник семейства Самшитовык (Vuxasea) с компактной кроной и густоразветвленными тонкими стеблями (Рис.3.) Цвет узора листьев – окаймленный тип листа. Условия освещения – полутень. Требования к влажности - хорошо дренированный грунт. Токсичность – высокая. Требование к рН почвы - натуральный (ph 6,5 - 7,5). Выращивание – простое. Местоположение - на открытом солнце или в полутени. Температура - устойчиво как к низкой, так и к высокой температуре. Полив – частый необходим только молодым и горшечным растениям. Цветение - рано весной. Высота - до 6 м. Пересаживание - не производится. Поддержание внешнего вида – формовочная обрезка рекомендуется.

Рис.3. Анализ вечнозеленого кустарника самшит мелколистный Фолкнера

Бересклет японский Микрофиллус (Euonymus japonicus Microphyllus) – невысокий вечнозеленый кустарник семейства Бересклетовые (Celastraceae) с мелкими темно-зелеными листьями с желтовато-белыми прожилками. Высота кустарника 30-90 см, ширина 30-60 см. Имеет маленькие продолговатыми узкие листья. Период цветения приходится на конец весны - начало лета, цветет мелкими душистыми цветками. Не образует плодов. Неприхотлив, нетребователен к условиям произрастания. Растет медленно, годовой прирост составляет 10-12 см. Произрастает как на кислых, так и на щелочных почвах, как под прямыми солнечными лучами, так и в полутени, необходимым условием является хороший дренаж и регулярный полив. Прекрасно переносит стрижку и формовочную обрезку. Зона морозостойкости варьируется до -12°C -15°C .. Рекомендуется как для выращивания в контейнерах, так и в виде невысокой живой изгороди.

Рис.4. Анализ вечнозеленого кустарника бересклет японский Микрофиллус

Бересклет японский Грин Спайр (Euonymus japonicus Green Spire) – вечнозеленый колоновидный кустарник семейства Бересклетовые (Celastraceae) с плотной темно-зеленой кроной. Имеет небольшие, кожистые, овальные листья с глянцевой поверхностью. Стебли гладкие, с возрастом наблюдается одревеснение. Побеги растут вертикально, темп роста быстрый, годовой прирост составляет 15-20 см. Сорт не прихотлив, но рекомендуются хорошо дренированное, плодородное, богатое гумусом место произрастания. Хорошо растет под прямыми солнечными лучами и в полутени. Не переносит переувлажнения и не рекомендуется пересыхание. Отлично переносит обрезку и подходит для создания плотной живой изгороди.

Рис.4. Анализ вечнозеленого кустарника Бересклет японский Грин Спайр

Полученные данные были собраны воедино (Табл.1), где отражена дендрологическая характеристика исследуемых кустарников, которые в дальнейшем можно рекомендовать как основной ассортимент вечнозеленых кустарников для создания топиарных фигур в условиях города Ташкента.

Таблица 1

Дендрологическая характеристика вечнозеленых кустарников, применяемых в создании топиарных фигур

Наименование растения	Высота	Форма кроны	Цвет листьев	Размер листьев	Фактура листьев
Жимолость блестящая (Lonicera nitida)	1,2-2 м	Раскидистая	Темно-зеленый	20x3 мм	Глянцевая
Падуб городчатый (Ilex crenata)	до 1,5 м	Ширококораскидистая, подушечная	Темно-Зеленый	1,5 x 3 см	Кожистая
Самшит мелколистный Фаулкнера (Buxus Microphylla Faulkner)	до 1,5 м	Карликовая шаровидная	Ярко зеленый	2 см	Блестящая
Бересклет японский Микрофиллус (Euonymus japonicus Microphyllus)	до 50 - 60 см	Правильная округлая	Зеленый по центру, салатово-желтый по краю	2-5 см	Кожистая, с глянцевым блеском на наружной стороне
Бересклет японский Грин Спайр (Green Spire)	2-3 м.	Правильная коническая колонновидная	Зеленые листья с серебристыми прожилками	2-2,5 * 6-7 см	Овальная, кожистая, глянцевая с зубчатыми краями.

Из табл. 1, видно, что выбранные вечнозеленые кустарники имеют характеристики, подходящие для применения их в создании топиарных композиций, а именно форма, размеры и текстура листьев, немаловажную роль играет тот фактор, что исследуемые растения являются вечнозелеными и, при правильном уходе, обильного листопада не наблюдается.

Так же немаловажную роль играют отношение растений на факторы окружающей среды. Именно по этим критериям подбирается ассортимент, подходящий для создания топиарных композиций на определенной местности. В работе Колычева В.В. и Терешкина А.В. (2019), рассматривается разнообразие ассортимента топиарных форм растений в ландшафтной архитектуре Европы и России, его доступность. Рассмотрена возможность использования топиарных форм из искусственных материалов. В работе сделан краткий обзор по существующим формам и ассортименту используемых пород в топиарном искусстве, существующих в Саратовской области и Европейских странах.

Исследование Ковешникова А.И. и Ширяевой Н.А.(2015) посвящено одному из самых необычных и интересных направлений ландшафтного дизайна – формированию фигурных форм кроны и ствола. Охарактеризованы основные принципы обрезки древесно-кустарниковой растительности основных пород, произрастающих в средней полосе. При

подборе ассортимента растений, необходимо обращать внимание на определенные аспекты: растения должны обладать высокими регенерирующими побегообразовательными способностями; иметь декоративную листву; должно обладать устойчивостью к зимним морозам и летней жаре; неприязнательностью к условиям выращивания; наличием замещающих побегов; конкретной формой кроны; быстрым ростом. Учитывая эти особенности, была собрана информация об исследуемых нами вечнозеленых кустарниках и на основе этих полученных данных была составлена таблица.

Таблица 2

Отношение декоративных кустарников на факторы окружающей среды

Название растения	Морозостойкость	Отношение к почве	Отношение к свету	Полив	Обрезка	Время проведения обрезки
Жимолость блестящая (Lonicera nitida)	6-9 (-15°C)	Не требователен	Солнце, полутень	Умеренный	Хорошо переносит	Лето, осень
Падуб городчатый (Ilex crenata)	5-7 (-28°C)	Кислые почвы	Полутень	Умеренный	Хорошо переносит	Май-июнь
Самшит мелколистный Фолкнера (Vuxus microphylla Faulkner)	5 (-23,4 -28,9°C)	Плодородный грунт	Полутень	Регулярный	Хорошо переносит	Любое время
Бересклет японский Микрофиллус (Euonymus japonicus Microphyllus)	5 (-23,4 -28,9°C)	Любой тип почвы с хорошим дренажом.	Солнце, полутень, тень.	Средние, в жаркие засушливые дни рекомендуется обильный полив	Хорошо переносит стрижку	Апрель-май
Бересклет японский Грин Спайр (Green Spire)	6-7 (-15-20°C)	Плодородная, хорошо дренированная,	Прямые солнечные лучи, полутень	Засухоустойчив. Полив при продолжительной засухе	Хорошо переносит. Используется для изгороди.	Весной прищипывание побегов в ветвление

Выводы: Учитывая вышеизложенные данные, видно, что исследуемые вечнозеленые кустарники прекрасно переносят формовочную обрезку, и при правильном уходе и соблюдении правил создания топиарных фигур, растения могут выступать в качестве рекомендуемого ассортимента вечнозеленых кустарников для создания топиарных фигур в почвенно-климатических условиях города Ташкента. Для сохранения дальнейшего благоприятного роста и развития топиарных композиций, важно вести правильный уход и так же своевременно выполнять мероприятия по борьбе с болезнями и вредителями у декоративных кустарников, используемых в топиарных композициях. Исследованиями установлено, что большинство изученных декоративных кустарников легко восстанавливают крону после стрижки и механических повреждений, способны активно ветвиться, формировать объемную корневую систему, малотребовательны в уходе, устойчивы к болезням и вредителям в условиях Узбекистана и могут быть рекомендованы для создания элементов фитопластики. Скульптуры, созданные из стриженных вечнозеленых кустарников могут быть различной формы. В более солнечном климате можно увидеть фигуры прямоугольной и квадратной формы. В средней полосе производить такую стрижку нельзя, иначе нижние ветки не будут получать света и начнут оголяться. Изгороди с голым низом смотрятся непривлекательно. Стрижку топиарных фигур необходимо делать так, что ее боковые стороны были по 10° , обрезка производится секатором.

REFERENCES

1. Бандорина И., Сапелина А.Ю. Декоративные лиственные деревья и кустарники для климатических условий России. Издат-во: Кдадезь - 2004 - С.144.
2. Бейдеман И.Н. Методика изучения фенологии растения и растительных сообществ. – Новосибирск, Наука, 1974. – 155 с.
3. Бельц Г. Фигурная стрижка деревьев. Формы. Методы. Уход. М.:Бертельсманн, 2018 – С.128.
4. Воронцов В.В. Обрезка и формирование декоративных кустарников. – М.: ООО “Фитон +”, 2008. – 160с.: ил, 16 цв. вкл. – Благоустройство и дизайн.
5. Воронцов В.В. Обрезка и формирование декоративных кустарников. – М.: ООО “Фитон XXI”, 2016. – 176с.: ил, 16 цв. вкл. – Практическое садоводство
6. Гоше Н. Руководство к плодоводству для практиков. – 1900.
7. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – Изд. 6-е, стер., перепеч. С 5-го изд. 1985 г.- Москва: Альянс, 2011. – С.350
8. Зацепина О.С. Технология выращивания декоративных деревьев и кустарников. Методические указания. – Иркутск: ИрГАУ, 2016. – 46 с.
9. Ковешников А.И., Ширяева Н.А. Декоративное садоводство. Основы топиарного искусства: Учебное пособие. – СПб.: Издательство «Лань», 2015 – С. 336
10. Колычев В. В., Терешкин А. В. Сравнительный анализ рынка топиарных форм в Европе и России //Вестник ландшафтной архитектуры. – 2019. – №. 18. – С. 33-38.
11. Рашидова Ф.У., Холова Ш.А. Развитие цветочного топиарного искусства в современном ландшафтном дизайне Узбекистана // Сборник международной научной

конференции на тему «Инновационные стратегии по интенсивному восстановлению малого и среднего сельского хозяйственного, садоводческого бизнеса после пандемии COVID-19».

– Наманган, 2021. – Часть 2.
– С. 156-160

12. Рашидова Ф.У. Использование малых архитектурных форм – топиарных композиций в архитектуре и городском озеленении // Сборник 30-ой Междисциплинарной дистанционной онлайн конференции на тему «Практические исследования в Узбекистане». – Ташкент, 2021. – Часть 13. – С. 7-9

13. Рашидова Ф.У., Кайимов А. Технология создания топиарных фигур и применение их в ландшафтном дизайне Узбекистана в целях санитарно-гигиенического эффекта озеленяемых территорий // Международный научный форум INTERNATIONAL SCIENTIFIC FORUM. Кўп тармоқли илмий-амалий анжуман. – Ташкент, 2022. – С. 1074-1078.

14. Теодоронский В.С., Боговая И.О. «Ландшафтная архитектура» учебное пособие по специальности 250203 "Садово-парковое и ландшафтное строительство" / В.С. Теодоронский, И.О. Боговая. Москва, 2001. – С. 303.

15. Теодоронский В.С., Ландшафтная архитектура и садово-парковое искусство: учебник/ В.С.Теодоронский, В.Л.Машинский. – М.:МГУЛ, 2001. – 95 с.

16. Rashidova F.U. The Technology Of Creating Topiary Compositions With The Participation Of Ornamental Shrubs – Frame Topiary In The «Green Art» Style// The American journal of agriculture and biomedical engineering. USA 2021. Volume 03. – P. 3-44 (SJIF-5.554. DOI-10.37547/TAJABE)